

CZU: 347.426.6-053.2:614

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7646530>

**PIERDEREA UNEI ȘANSE - TEMEI PENTRU REPARAREA PREJUDICIULUI
SUFERIT DE COPII PRIN ACTE MEDICALE**

MUNTEANU Anastasia

doctorandă, Școala Doctorală a Facultății de Drept,
Universitatea din Craiova, România
ORCID ID: 0000-0003-3779-7802

Summary. *Loss of a chance in medical law. New precedent of wrongful birth and wrongful life claims. Perruche Case: between reticence and acceptance. Difficulties with causation, quantification and identifiable criteria. Awarding monetary damages for the lost chance of getting an abortion. Questions of medical and law ethics.*

Keywords. *loss of a chance, tort law, medical law, wrongful life, wrongful birth, medical negligence, medical liability.*

Izvorâtă în dreptul francez, pierderea unei șanse reprezintă, în cadrul sistemelor de drept din spațiul românesc, un transplant al creației jurisprudenței franceze, șansa, primind pentru prima dată caracter reparabil tocmai în anul 1889 prin Decizia Curții de Casație din Franța într-o cauză referitoare la culpa avocatului care, ratând termenul de declarare a apelului, l-a lipsit pe clientul său de șansa de a câștiga procesul.

Incontestabil, teoria pierderii șansei își regăsește, cu precădere, aplicarea în domeniul medical. Orientarea instanțelor de judecată poate fi explicată prin strânsa legătură în care se află cele două vechi științe - dreptul și medicina, punctul de coeziune al celor două distinse profesii constând chiar în obiectul lor de studiu - omul. Analizând valorile ocrotite de sistemul medical, cât și de cel al normelor juridice, ajungem la concluzia că, în fond, acestea nu diferă atât de mult, medicii protejează omul în materialitatea sa fizică și psihică, ca ființă biologică, vulnerabil în fața bolilor și a morții, juriștii, pe de altă parte, studiază și protejează omul din cealaltă perspectivă a sa, cea de ființă socială, membru în societatea umană, implicat și supus întotdeauna riscurilor izvorâte din numeroasele raporturi juridice în care intră.

Chiar dacă prezenta publicație își concentrează atenția în jurul temei conferinței, respectiv, protecția interesului superior al copilului privit în calitatea sa de membru al comunității sociale, articolul de față va aduce în lumină un subiect puțin diferit, având în vedere împrejurarea că dezvoltă și aduce în dezbatere mecanismele juridice de protecție ale copilului recunoscute chiar prin simpla împrejurare a concepției sale.

Consacrarea legislativă

Odată cu adoptarea noilor coduri civile, în România în 2011, iar în Republica Moldova în 2002, șansa primește valoare juridică și consacrare legislativă. În Codul civil român, șansa este consfințită în cadrul art.1385 alin (4) care dispune: *”Dacă fapta ilicită a determinat și pierderea șansei de a obține un avantaj sau de a evita o pagubă, reparația va fi proporțională cu probabilitatea obținerii avantajului, ori, după caz, a evitării pagubei, ținând cont de împrejurări și de situația concretă a victimei.”*, în timp ce în Codul civil al Republicii Moldova, regăsindu-se în cadrul art.19 alin (4) *”Pierderea șansei se repară doar dacă ea constă în dispariția actuală și certă a unei eventualități favorabile. Mărimea acestui prejudiciu corespunde șansei pierdute și nu poate fi egală cu avantajul care ar fi rezultat din șansă dacă ea se materializa.”*

Din modalitatea reglementării aleasă de către legiuitorii ambelor state, constatăm că esența conceptului răspunderii pentru pierderea unei șanse rezidă chiar în renumitul adagiu *restitutio in integrum*¹, atâta vreme cât cel păgubit este îndreptățit la repararea integrală a pierderii efectiv suferite și a beneficiului nerealizat, se impune recunoașterea, deopotrivă și a dreptului la reparație rezultat din pierderea șansei reale de a obține un câștig sau de a evita o pagubă.

Sub imperiul principiului sus-menționat, *restitutio in integrum*, despăgubirea trebuie să acopere integral paguba suferită de victimă - *damnum emergens*² și *lucrum cessans*³, cuantumul despăgubirilor stabilindu-se raportat la pierderea efectiv suferită și beneficiul nerealizat, totuși, după cum spuneam mai sus, finalitatea răspunderii civile delictuale constă în compensarea de așa natură a efectelor nocive ale faptei ilicite încât să se ajungă pe cât posibil la restabilirea situației anterioare.

Din acest motiv, șansele reale de a obține un avantaj sau de a evita o pierdere constituie, pe bună dreptate, un veritabil prejudiciu indemnizabil, întrucât doar prin recunoașterea pierderii unei șanse ca fiind parte a prejudiciului reparabil putem aspira la idealul care se vrea atins prin instituția răspunderii civile delictuale și anume, cel de compensare eficientă și integrală a efectelor păgubitoare produse de fapta ilicită.

Nu putem concepe analiza teorii pierderii unei șanse fără a atrage atenția asupra unui caz care a reprezentat ani de-a rândul obiectul unor dezbateri aprinse, o speță interesantă, care ridică multiple întrebări, atât în privința răspunderii civile delictuale, cât și în privința eticii dreptului.

¹ *Restitutio in integrum* – lat. restituire integrală, principiu aplicabil inter partes în materia efectelor nulității unui act juridic potrivit căruia toate prestațiile executate în temeiul unui act anulat trebuie restituite.

² *Damnum emergens* – lat. paguba efectivă

³ *Lucrum cessans* – lat. beneficiul nerealizat

Cazul Perruche. Decizia care a stabilit un nou precedent.

În contextul dezvoltărilor noilor tehnologii genetice, așa cum este fertilizarea in vitro, a măsurilor medicale paliative, a diagnosticului prenatal, se impune o relativizare și o regândire a reperelor seculare în ceea ce privește percepția asupra vieții și a morții.

În această arie a răspunderii, cazul Perruche, cu siguranță, rămâne a fi reprezentativ, constituind un punct istoric, un precedent nou care ridică multiple întrebări, atât în privința răspunderii civile delictuale, cât și în privința eticii dreptului.

În Franța anului 1982⁴, Josette Perruche, însărcinată în luna a patra, descoperă că fiica ei de patru ani s-a îmbolnăvit de rubeolă, cunoscând efectele dăunătoare pe care o eventuală infestare le-ar avea asupra fătului, Josette Perruche și-a informat medicul că, preferă să avorteze decât să dea naștere unui copil cu grave defecte urmare a contactării rubeolei. La consultația medicului, acesta îi sugerează să păstreze sarcină, asigurând-o că nu există niciun risc cu privire la dezvoltarea fătului. Însă, la 14 ianuarie 1983, se naște Nicholas, suferind de sindromul Gregg sau rubeola congenitală⁵, manifestat printr-un ansamblu de anomalii grave, tulburări neurologice, retard mental, surzenie, leziuni oculare, cardiopatie și defecte locomotorii, impunând necesitatea unei asistențe și griji permanente pe durata întregii vieți ai lui Nicholas.

Prin urmare, soții Perruche au chemat în judecată medicul, exercitând concomitent două acțiuni având temeuri diferite: prima în *wrongful birth*, care presupune despăgubirea părinților, și cea de-a doua în *wrongful life*⁶, care urmărește despăgubirea propriu-zisă a copilului născut.

După cincisprezece ani de litigii⁷, soții Perruche ajung în fața instanței supreme franceze, acțiunea fiind formulată în numele copilului, avocații reclamanților susținând că Nicholas are tot dreptul de a-i da în judecată pe medici,

⁴ Datele privind starea de fapt sunt preluate din raportul consilierului Curtii de Casatie, P. SARGOS, reprodus în articolul lui F. CHABAS, *Réparation du préjudice personnel de l'enfant handicapé lorsque son handicap a été contracté in utero*, *La Semaine Juridique* (Juris Classeur Periodique), 2000, nr.50, II, 10438, pp.2293-2312., mai multe detalii pot fi consultate la: <https://www.senat.fr/rap/a01-175/a01-1758.html>.

⁵ Rubeola congenitală este o afecțiune care apare ca urmare a infecției materne primare cu virusul Rubella în timpul sarcinii. Semnele clinice constau în surditate, afectare oculară (cataractă, retinopatie etc.), anomalii cardiace. Afectarea cerebrală apare atunci când infecția maternă se produce între 3 – 16 săptămâni de gestație și se manifestă prin retard mental moderat, microcefalie, diplegie spastica.

⁶ Wrongful life în franceză - acțiune de vie prejudiciabilă

⁷ Pentru prezentarea în amănunt a hotărârilor pronunțate de instanțele de judecată, a se vedea: Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, *Droit du dommage corporel. Systèmes d'indemnisation*, 6e édition, Dalloz, Paris, 2009, p. 755-760., mai multe detalii la: <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01619213/document>

deoarece diagnosticarea greșită a avut ca rezultat nașterea sa cu defecte⁸, în consecință, acesta fiind obligat să ducă „o viață inutilă, greșită, viață care nu merită trăită”⁹ în condiții în care acesta ar fi putut să nu se nască¹⁰. Curtea fost de acord și a considerat că Nicholas poate fi despăgubit din cauză că neglijența medicilor a avut ca rezultat pierderea dreptului lui Nicholas de a fi avortat, adică pierderea dreptului de a nu se naște. În iulie 2001, Curtea de Casație Franceză și-a reafirmat decizia din cazul Perruche, permițând altor trei copii cu dizabilități să primească despăgubiri de la medicii care nu au reușit să identifice dizabilitățile acestora când erau feteși.

În acest fel, tragedia unei familii s-a transformat într-o decizie istorică cu caracter normativ care a influențat puternic curentul indemnizării pierderii unei șanse¹¹, introducând un nou temei al răspunderii - acțiunile întemeiate pe *wrongful birth* și *wrongful life*.

Acțiunile întemeiate pe *wrongful birth* și *wrongful life*

În ultima jumătate de secol, odată cu dezvoltarea tehnologiilor de reproducere, informațiile în ceea ce privește planificarea familială au devenit din ce în ce mai accesibile publicului. Astfel, pe măsură ce viitorii părinți au devenit mai informați cu privire la diferitele opțiuni reproductive disponibile a evoluat și jurisprudența care apără dreptul exclusiv al indivizilor de a lua propriile decizii cu privire la conceperea și nașterea copiilor.

În acest sens, dacă acest drept este încălcat din cauza neglijenței unuia sau mai multor furnizori de servicii medicale, părinții prejudiciați îi pot acționa în judecată pe motivul *wrongful birth* a unui copil neplanificat sau a unui copil care prezintă defecte fiziologice. În mod similar, un copilul născut poate acționa în judecată pe temeiul *wrongful life*.

Cu siguranță, asemenea acțiuni nu sunt întotdeauna privite cu ochi buni în instanță, întrucât ridică multiple întrebări și dispute de etică și moralitate, totuși, considerăm că existența acestui temei relativ nou de răspundere reprezintă un pas important pentru deschiderea viziunilor și depășirea dogmelor vechi după care unele societăți se conduc până în prezent.

⁸ Pentru o analiza mai aprofundată a cazurilor de *wrongful life* in common law (spre exemplu Procanik v. Cillo, Roe v. Wade, Gleitman v. Cosgrove) a se vedea B. MARKESINIS, *Réflexions d'un comparatiste anglaise sur et à partir de l'arrêt Perruche*, *Revue Trimestrielle de Droit Civil*. nr.1, 2001, pp. 77-102.

⁹ M. T. LYSAUGHT, *Wrongful Life? The strange case of Nicholas Perruche*, Commonweal Foundation, 22 martie 2002.

¹⁰ Olivier Cayla et Yan Thomas, *Du droit de ne pas naître : À propos de l'affaire Perruche*, Paris, Gallimard, coll. « Le Débat », 2002

¹¹ Pentru mai multe detalii a se vedea articolul lui F. CHABAS, *L'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap*, *Juris Classeur Périodique*, 2001, nr.40, II, 10601, pp.1833-1843 și P.H.ANTONMETTEI, J.RAYNARD, J.B.SEUBE, *Travaux dirigés de droit des obligations*, 4 éd. Litec, Paris, 2002, pp.139-142.

Spre exemplu, în cauza Perruche au fost exercitate concomitent două acțiuni având temeuri diferite: prima în *wrongful birth*, care presupune despăgubirea părinților, și cea de-a doua în *wrongful life*¹², care urmărește despăgubirea propriu-zisă a copilului născut.

Spre deosebire de cazurile de malpraxis, aria de răspundere este mai largă în cazul acțiunilor întemeiate pe dreptul la viață și alternativele pe care le aveau reclamantii, acțiunea întemeiată pe *wrongful life* având mai multe mutații printre care se numără și *wrongful conception*¹³ sau *wrongful pregnancy*¹⁴. Diferențierea dintre cele două temeuri de răspundere, *wrongful birth* și *wrongful life* se face în funcție de persoana prejudiciată, dacă în prima variantă - *wrongful birth* - prejudiciați se consideră părinții care au dat naștere unui copil cu handicap, prejudiciul concretizându-se și în povara pe care o va reprezenta creșterea acelui copil, al doilea teme - *wrongful life* - se fundamentează pe dreptul copilului de nu se fi născut, de a fi avortat și astfel de a fi lipsit de suferințele la care a fost condamnat prin naștere.

Diferența dintre acțiunea în *wrongful birth* și în *wrongful life*

Acțiunile în *wrongful birth* și în *wrongful life* reprezintă o creație a jurisprudenței¹⁵ concretizată într-o formă nouă a răspunderii civile delictuale, care deși nu este reglementată expres de niciun stat, a reușit să producă importante efecte juridice.

Reclamanți într-o acțiune întemeiată pe *wrongful birth* sunt părinții care se simt nedreptățiți de pe urma activității neglijente a medicului, care, în timpul sarcinii, a omis să sesizeze boala de care suferea fătului lor, astfel lipsindu-i pe părinți de șansa de a adopta decizia întreruperii cursului sarcinii.

Pentru a câștiga o acțiune întemeiată pe *wrongful birth*, părinții trebuie să demonstreze îndeplinirea a două condiții principale, prima - existența unui comportament neglijent din partea personalului medical, adică o conduită sub standardele statornicite în domeniul lui de activitate, și cea de-a doua condiție - demonstrarea relației de cauzalitate dintre neglijența medicului și circumstanța nașterii copilului cu handicap, respectiv, dovedirea faptului că, în lipsa conduitei neglijente a medicului, copilul nu ar fi fost adus pe lume.

¹² Wrongful life în franceză - action de vie préjudiciable

¹³ Wrongful conception - acțiune întemeiată pe neglijența medicului care a efectuat defectuos procedura de sterilizare chirurgicală, aceasta conducând la nașterea unui copil neplanificat.

¹⁴ Wrongful pregnancy - acțiune asemănătoare ca natură cu cea de wrongful conception, constând în acțiunea părinților formulată împotriva medicului care a efectuat operația de sterilizare, uneori putând fi îndreptată chiar și împotriva producătorilor de preparate contraceptive, prejudiciul fiind reprezentat chiar de sarcina nedorită, în cuantificarea acestuia încadrându-se și cheltuielile mamei făcute cu ocazia sarcinii, dar și salariul pe care aceasta, în mod normal, l-ar fi primit dacă nu era însărcinată.

¹⁵ Bilá Katerina, “A Slippery Slope Wrongful Birth and Wrongful Life.” Common Law Review 5 (2004): 1-10.

De vreme ce am stabilit că o acțiune *in wrongful birth* privește prejudiciul cauzat părinților prin îndeplinirea defectuoasă a obligației de informare a medicului, acțiunea având ca temei *wrongful life*, respectiv dreptul de a nu exista¹⁶, îl are ca reclamant chiar pe copilul născut ca urmare a neglijenței medicilor.

Întrucât acțiunile în *wrongful life* privesc copiii născuți cu afecțiuni genetice, niciun tratament, acordat mamei în timpul sarcinii, nu ar fi făcut posibil ca acest copil să se nască sănătos, respectiv singurele sale alternative oscilau între a se naște cu handicap sau a nu se naște deloc, adică de a fi avortat. Interpretând *a fortiori*, ajungem la concluzia că adevăratul prejudiciu al copilului într-o astfel de acțiune este chiar viața lui¹⁷.

Concluzii:

În pofida slabei acoperiri la nivel jurisprudențial, cât și a criticilor aduse, apreciem că existența acestui nou temei de răspundere reprezintă un pas important pentru deschiderea viziunilor și depășirea dogmelor vechi după care unele societăți, din nefericire, se conduc până în prezent.

Într-o societate care pretinde a fi modernă, recunoașterea pierderii unei șanse, deopotrivă cu acțiunile *in wrongful birth* și *wrongful life*, drept un veritabil temei al răspunderii constituie un compromis social, o cale de mijloc pentru a răspunde noilor valori și nevoi sociale.

Crearea precedentului judiciar prin care șansa, cât și viața unui copil nenăscut, au câștigat valoare juridică, reprezintă un prilej de transformare și deschidere a mentalității atât la nivel popular, cât și la nivel instituțional. În pofida subtilității naturii sale, a dificultății de cuantificare, dar și a criticilor aduse, acțiunile *in wrongful life* și *in wrongful birth* merită atenția colectivă, cu atât mai mult cu cât misiunea juriștilor este cea de a pune în lumină nevoile sociale, cât și instrumentele legale de care cei prejudiciați pot dispune.

¹⁶ Benatar, David. *Better Never To Have Been – The Harm of Coming into Existence*, Oxford: Clarendon Press, 2006.

¹⁷ L. Aynes, *Préjudice de l'enfant né handicapé: la plainte de Job devant la Cour de Cassation*, Dalloz, 2001, chron., p. 492.